

**ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ АРХАИЗМЫ И ИСТОРИЗМЫ
В ПОВЕСТЯХ И.С. ТУРГЕНЕВА
(«Бретер», «Колосов», «Два приятеля», «Затишье»,
«Муму», «Три встречи», «Дневник лишнего человека»)
ИСМОИЛОВА ТАХМИНА,**

студентка 4 курса филологического факультета

Денауского института предпринимательства и педагогики,

РАСУЛОВА З.Х.

научный руководитель, ст. преподаватель кафедры русского
языка и литературы

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11277597>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 18-may 2024 yil

Ma'qullandi: 20-may 2024 yil

Nashr qilindi: 24-may 2024 yil

KEY WORDS

современный русский язык,
лексика, фонетика, грамматика,
устаревшие слова.

ABSTRACT

В данной статье говорится о выявлении в произведениях И.С. Тургенева архаичные явления на уровне фразеологии и попытке объяснить причины архаизации используемых писателем фразеологических единиц, выделяемые на фоне развития фразеологического состава современного русского языка. Описаны примеры фразеологических архаизмов, найденные при анализе указанных выше повестей И.С. Тургенева. По его повестям и рассказам мы узнаём не только о характерах отдельных персонажей, но и о реалиях жизни в тот период русской истории.

Компонентный состав фразеологии современного русского языка велик по своему объёму и разнообразен. Здесь, как и в лексике встречаются архаичные явления, имеющие специфические характеристики. Как об этом уже было сказано в первой главе нашего исследования, может устареть либо только одно слово в компонентном составе фразеологической единицы, либо весь фразеологизм в целом. Изменения в составе фразеологизмов объясняются теми же причинами, что и изменения в лексике.

Для нас представляло интерес выявить в произведениях И.С. Тургенева архаичные явления на уровне фразеологии и попытаться объяснить причины архаизации используемых писателем фразеологических единиц, выделяемые на фоне развития фразеологического состава современного русского языка. Следует учитывать, что фразеологические единицы в речи встречаются достаточно редко, их употребление связано с определёнными стилистическими особенностями художественных произведений.

При анализе указанных выше повестей И.С. Тургенева было выявлено 5 фразеологических архаизмов:

- 1) *Я бился как рыба об лед, и наблюдал что было мочи.*

Фразеологизм **что было мочи** (со всей силой) содержит устаревшую лексему **мочи**, которая определяет характер устарелости всего фразеологизма.

- 2) *Он в дружбе состоял с одним только раздушенным адъютантом.*

Фразеологическое сочетание **состоять в дружбе** (дружить) с позиции современного русского языка в данном выражении приобрело инверсивную форму. Подобного типа фразеологических сочетаний (с точки зрения структуры), имеющих стиливую характеристику «книжное» и стилистический квалификативный компонент «высокое», в современном русском языке достаточно много, например **«находиться в переписке»**.

- 3) *Я буду иметь честь прислать к вам завтра своего секунданта.*

Устойчивое фразеологическое сочетание **иметь честь** является устаревшей формулой речевого этикета, обнаруживающей некоторые парадигматические отношения с другими фразеологизмами той же коммуникативной значимости. В целом фраза выражает официальную форму приглашения к дуэли, она содержит также историзм **секундант** (представитель одного из участников дуэли).

- 4) *Я взирал на нее, как говорят философы, объективным оком...*

В данном выражении мы отмечаем наличие и лексического (**взирал**) и фразеологического архаизма (**объективное око**). Устарелый фразеологизм содержит в себе, как и первый пример, архаизм **око**, синонимом которого является слово **глаз**. Тургенев подчёркивает профессиональный характер этого выражения (как говорят философы), что подчёркивает бесстрастность изложения. Архаизм **взирал** (смотрел) относится к книжной речи и имеет стилистическую помету – «высокое, поэтическое».

- 5) *Мчат его теперь, мчат со стуком, а куда мчат - бог весть.*

Бог весть - устаревшее устойчивое сочетание слов, синонимичное выражениям **бог знает, никто не знает**. Архаичность данного фразеологизма, характеризующегося в современном русском языке как просторечное явление, объясняется наличием в нём устаревшей лексики **ведать** «знать».

То обстоятельство, что в структуре фразеологических единиц грамматические, лексические и фонетические архаизмы по существу являются своеобразными живыми ископаемыми, накладывает на них особый отпечаток при функционировании фразеологических единиц в системе современного русского литературного языка. С одной стороны, как явление фразеологического порядка значение данных видов ФЭ понятно многим носителям русского языка, имеющим широкий кругозор, людям начитанным, хотя семантика самих устаревших лексем не известна. Но, поскольку фразеологизм используется как целостное косвенно-номинативное наименование, потребность в определении значения его компонентов не обязательна. За счёт этого фразеологизмы подобного рода остаются ещё некоторое время в активном запасе языка, представляя собой фразеологические сращения. Это фразеологизмы типа **бог весть, построить замок на песце, почивать в бозе** и многие другие. Безусловно, многие из них со временем перестанут употребляться вовсе.

Архаичные элементы, накапливающиеся в компонентном составе фразеологизмов, являются важным постоянным свойством их материальной структуры. Во фразеологических единицы архаизмы как бы получают свою новую

жизнь в языке и до известной степени воспринимаются как «живые» архаизмы, так как продолжают свое существование, а не исчезают бесследно.

Заключенные в устойчивые словосочетания слова в определенных формах отстают от развивающихся грамматической и лексической систем языка.

Устаревшая лексика играет значительную роль в произведениях И.С. Тургенева. По его повестям и рассказам мы узнаём не только о характерах отдельных персонажей, но и о реалиях жизни в тот период русской истории (40-70 гг. XIX века). Использование архаизмов Тургениевым не имело задачей воссоздание давно прошедшего времени, поэтому мы, изучая его произведения, изучаем речевые образцы, бывшие актуальными для языка тургениевской эпохи, но представляющие собой архаичные явления для нашего лингвистического времени. Интерес представляют собой обозначения реалий и понятий того времени - событий, воинских званий, чинов; слова, обозначающие обстановку - предметы быта, домашнюю утварь, одежду. Также историзмы и архаизмы в произведениях И.С. Тургенева характеризуют речь героев и авторскую речь.

Утрата языком отдельных слов объясняется не только внешними по отношению к языку причинами (слова исчезало потому, что переставали существовать предметы и явления, им обозначающих), но и тем, что менялся характер литературных произведений.

Можно заключить, что процесс лексической убыли объясняется внутренними причинами, закономерностями, существующими в самом языке.

Использованная литература:

1. Алексеев М.П. Текстологические особенности издания И.С. Тургенева [Текст] /М.П. Алексеев // Текстология славянских литератур. Доклады конференции. 25 - 30 мая 2001 года / под общ. ред. Д.С. Лихачева [и др.]. - Л.: Наука, 2003. - С. 3 - 23.
2. Бабкин А.М. Русская фразеология, ее развитие и источники. Л.,1999. 263 с.
3. Молоткова А.И. Фразеология русского языка. - М., 1998.
4. Попов Р.Н. Фразеологизмы современного русского языка с архаичными значениями и формами слов. - М., 2006.
5. Ярцева В.Н. Развитие грамматического строя языка и проблема архаизмов. //Проблемы современной филологии. - М., 1995. - С. 24-43.